

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕЧЬ ГИДА

Алимова Камола Турсуновна

Начальник отдела отраслевого центра переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров при УзГУМЯ

[*kamola.alimova85@mail.ru*](mailto:kamola.alimova85@mail.ru)

Аннотация. Мы живем в эпоху стремительных изменений. Научно-технические разработки все активнее внедряются во все сферы жизни общества. В данных условиях на первый план выходит способность предприятий подстраиваться под новые условия формирования спроса. На фоне этого, конкурентоспособность кадров, возможность своевременно и качественно удовлетворять запросы аудитории играют важную роль. Необходимый для этого фундамент компетенций закладывается еще на стадии обучения будущих специалистов туристических сфер.

Ключевые слова: современные технологии, тенденция, модернизация, речь гида, приемы и технологии, инновация, креативность.

Специалисты турбизнеса выделяют несколько основных классификационных признаков современных технологии в речевой деятельности гида и работы туристических фирм на современном этапе: происхождение идеи (спрос потенциальных туристов, новые научные и технические открытия); форма инновации (туристский продукт, туристские услуги, изменения в инфраструктуре гостеприимства); масштаб распространения (область, регион, страна, континент, мировая система); капиталоемкость (большая, средняя, незначительная).

Современные технологии в туризме – это комплексные культурные досуговые мероприятия, включающие в себя новый компонент, предусматривающие новую форму проведения и формирующие спрос на новый продукт на туристском рынке. Примером нового проекта на основе современных технологии в туризме может служить разработка кардинально новых по форме и качеству экскурсий и мероприятий в Ферганской долине («Экскурсии на родине многих суфистов») или исторические города Узбекистана (Самарканд, Бухара, Хarezм). Это, включающие в себя и театрализацию, и интерактивные элементы, которые пользуются спросом и в нашей стране, и за рубежом (Расулова, 2024).

Модернизационный процесс в туризме развивается в ответ на изменения, происходящие не только в туристическом рынке, но и в других сферах жизни общества. Это: изменение спроса потенциальных покупателей турпродукта (смена социального заказа); новые достижения научно-технического прогресса, новые технологии и подходы; расширение информационной базы туристических ресурсов; конкурентная борьба субъектов туристической деятельности, предприятий индустрии гостеприимства, музейных учреждений и других структур, заинтересованных в привлечении и обслуживании туристов и экскурсантов.

Современные требования потребителей т.е. туристов на использование инновационных технологии (как онлайн гид, это программа, которая через плей-маркет скачивается и устанавливается на телефон и работает в онлайн и оффлайн формате).

Как и любые изменения в хозяйственной сфере, современные технологии в речи гида отвечают нескольким основным принципам, таким как научность, системность, соответствие уровню спроса, позитивность и перспективность. Принцип научности проявляется в том, что при создании и внедрении современных технологии как онлайн гида помощника туристского продукта и услуг, отвечающих сегодняшним требованиям, используются достижения современной науки, новые требования к экскурсии. Экскурсии на базе современных технологии в различных областях применения разрабатываются при участии специалистов – историков, этнографов, археологов, геологов, географов, биологов. Часто одному новому экскурсионному проекту предшествуют месяцы работы в архивах, музеях, знакомство со спецификой работы в научных экспедициях. Разработка инновационных экскурсий – это четко организованный и хорошо систематизированный процесс. Разрабатываемые экскурсии на базе современных технологии создаются с учетом природных, исторических и административных особенностей каждой области РУз, имеющегося спроса на турпродукт, уровня туристской инфраструктуры, состояния дорог, наличия необходимых специалистов, возможности инвестиций. С целью соблюдения в инновациях принципа системности проводится длительное маркетинговое

исследование и при завершении все это воспроизводится в речи гида или онлайн-гида.

Подводя итог вышесказанному, следует подчеркнуть, что повышение эффективности туризма в Республике Узбекистан невозможно без внедрения в практическую экскурсионную и туристическую деятельность разнообразных современных технологий и при этом необходима использовать инновационные методы при развитии речи гида. Они послужат расширению культурной базы исторического наследия, дадут новые формы его интерпретации, помогут перевести на новый качественный уровень туристский сервис и в конечном итоге позволят успешно конкурировать в сфере культурно-познавательного туризма с другими странами и способствуют качественному развитию внутреннего и внешнего туризма.

Список использованных источников:

1. Akunena, O.R. (2025). Using Virtual Reality Technologies in Training Tour Guides. *The Scientific Heritage*, (81-3), 42-44. (In Russian).
2. Matyukhina, A. (2024). Excursion activities of travel companies in the modern aspect. – Moscow: Alfa-M. P. 810. (In Russian).
3. Sattorov N.A. (2025). Excursion management of the XXI century // *Bulletin of science and education*. P. 212-221. Moscow. (In Russian).
4. Rasulova, A.T. (2024). Models of teaching guide speech: modern approaches and trends// *Tourism abroad*, No. 3, 145-156. (In English)
5. Tsoi, A.A. (2025). Modern technologies and innovations in tourism// *International Conference on Linguistics, Literature and Translation*. R. 136-139. (In English)